

DOI: 10.5281/zenodo.19956670

ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ СТАРКОВ
28.02.1948–9.06.2025

9 червня 2025 року відійшов у вічність Валерій Андрійович Старков. Понад три десятиліття Валерій Андрійович плідно працював у Відділі пам'яток української культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Не стало доброго товариша, колеги, неординарного дослідника та талановитого педагога, чудового чоловіка, батька та дідуся.

Валерій Андрійович народився 28 лютого 1948 року у м. Києві, на Подолі (на розі вулиць Ігорівської та Сагайдачного, будинок “Водників”). Протягом 1955–1963 рр. навчався в низці київських середніх шкіл у зв'язку зі зміною помешкання сім'ї. У 1963 році Валерій вступив до Київського технікуму

радіоелектроніки, який з відзнакою закінчив 1967 року. Цього ж року Валерій Старков став студентом радіофізичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Наступну чверть століття доля Валерія Андрійовича буде тісно пов'язана із Київським університетом – 1972 року, із відзнакою закінчивши радіофізичний факультет, Валерій Старков вступив до аспірантури на цьому ж факультеті. Подальша кар'єра молодого радіофізика також пов'язана із університетом – протягом 1974–1991 рр. Валерій Андрійович працював інженером, старшим інженером на радіофізичному факультеті та в інших підрозділах університету. Проте, в цей же час у житті Валерія Андрійовича відбувається несподіваний поворот – від “фізики” до “лірики” – у 1981 р. молодий інженер-радіофізик став студентом заочного відділення історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який з відзнакою закінчив 1987 року.

Валерій Андрійович писав: “Одним з кардинальних питань цього етапу життя було те: чому ж я став істориком після багатьох років служіння технічним наукам? Мені і зараз важко відповісти на нього. Моя проблема, як я нині розумію, було в тому, що я не визначив вчасно свої життєві пріоритети. Вже під час навчання в університеті, яке завжди давалося мені легко, я підсвідомо відчув, що це не моє, хоча закінчив радіофізичний факультет з відзнакою. Настанови батьків, що справу треба довершувати, я сумлінно виконав. І навіть, за тією ж інерцією, витримав іспити в аспірантуру, але через рік все ж залишив радіофізику”¹.

Новий напрямок у житті Валерія Андрійовича виявився надзвичайно плідним. З самого початку високі наукові стандарти та глибокий інтерес до історичних студій втілювалися у кандидатській дисертації “Фізична культура Давньої Русі”, успішно захищеній 23 грудня 1991 року. У наступні роки Валерій Андрійович не полишав цієї тематики, свідченням чого є

¹ Валерій Андрійович Старков: *Бібліографія*, К. (Укр. письменник), 2013, с. 20.

низка наукових публікацій, що висвітлюють найрізноманітніші аспекти традиційної ігрової культури українців.

Черговий етап у житті Валерія Андрійовича розпочався 15 лютого 1992 року. В цей день Валерія Андрійовича було зараховано до Відділу пам'яток духовної культури² новоствореного (25 квітня 1991 року) Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. За тридцять три роки Валерій Старков пройшов шлях від наукового співробітника до завідувача відділу, основними напрямками діяльності якого були пошук, археографічне опрацювання і підготовка до друку пам'яток культурно-історичної спадщини України.

Наукова кар'єра Валерія Старкова в Інституті української археографії та джерелознавства НАН України розпочиналася за доволі складних обставин. Україна, яка щойно здобула незалежність, не могла створити сприятливих умов для розвитку науки – фінансування систематично не вистачало, заробітна платня затримувалася, до того ж, новостворений Інститут археографії не мав власного приміщення. Спочатку, у 1991–1993 рр. підрозділи Інституту розташовувалися в будівлі НАН України по вул. Грушевського, 4. Згодом, у вересні 1993 р. Інститут отримав нове приміщення по вул. Пугачова, 12/2. Валерій Андрійович брав участь у переїзді Інституту. Проте, ця локація виявилася не остаточною – восени 1996 року Інститут української археографії було переведено до академічної будівлі по вул. Трьохсвятительській, 4. Переїзд зайняв майже півроку, і з молодих співробітників та аспірантів було створено команду по переїзду, яку очолив Валерій Андрійович.

Незважаючи на складні обставини, науковці намагалися не втрачати оптимізму та продовжували наполегливо працювати. Показово, що саме в цей час поживалася міжнародна співпраця, українські вчені отримали можливість брати участь у міжнародних наукових конгресах та форумах. Валерій Анд-

² Згодом, у березні 2014 року, Відділ пам'яток духовної культури було перейменовано у Відділ пам'яток української культури.

рійович протягом 1990-х – початку 2000-х років був учасником інаугураційного конгресу Європейської асоціації археологів (1994, Любляна, Словенія), III конгресу Міжнародної асоціації українців (1996, Харків, Україна), II щорічного конгресу Європейської асоціації археологів (1996, Рига, Латвія), XIII Міжнародного конгресу доісторичних і протоісторичних наук (1996, Форлі, Італія), III щорічного конгресу Європейської асоціації археологів (1997, Равенна, Італія), XI Міжнародного конгресу класичних студій (1999, Кавала, Греція), IV конгресу Міжнародної асоціації українців (1999, Одеса, Україна), V конгресу Міжнародної асоціації українців (2002, Чернівці, Україна), VI конгресу Міжнародної асоціації українців (2005, Донецьк, Україна) та низки інших наукових заходів.

В останнє десятиріччя XX століття Інститут археографії брав активну участь у програмах Державного комітету з науки і техніки та Фонду фундаментальних досліджень. Валерій Андрійович був залучений до цих процесів в якості ученого секретаря державних програм ІУАД, завдяки яким було профінансовано понад три сотні наукових проєктів установи.

Протягом 1990-х років діяльність Відділу пам'яток духовної культури була націлена на дослідження етнографічних джерел та археографічне опрацювання епістолярної спадщини видатних науковців та народознавців, яке здійснювалося в межах підготовки двох наукових тем Відділу: “Фольклорно-етнографічні джерела XIX–XX ст.” (1992–1994) та “Етнографічно-фольклорна спадщина України” (1995–1999). В ході виконання цих наукових тем, серед іншого, були археографічно опрацьовані та видані “Альбоми Де ля Фліза” – унікальне явище в історії української науки та культури. Ці дев'ять альбомів містять майже чотири сотні повнокольорових малюнків, а також усебічний краєзнавчий та етнографічний опис Київщини середини XIX ст. Валерій Андрійович брав участь у підготовці і виданні “Альбомів”, як один з упорядників та відповідальний секретар проєкту.

Протягом першого десятиліття XXI ст. Валерій Старков продовжив роботу над уведенням до наукового обігу широко-

го кола рукописних матеріалів та унікальних праць, а також епістолярій, що містять значний науковий матеріал та важливі теоретичні викладки з питань міжетнічних взаємин, історії та культури українського народу. В цей період Валерій Андрійович успішно працював над виконанням таких проєктів: “Регіональні аспекти культури та історико-етнографічного розвитку України” (2000–2002); “Епістолярна спадщина М. С. Грушевського (листування з народознавцями)” (2003–2005); “Історико-культурна спадщина України XVII–XX ст.” (2006–2008); “Історія та культура України в рукописних, друкованих та іконографічних джерелах XVII–XX ст.” (2009–2011). Під час виконання цих наукових тем В. Старковим було археографічно опрацьовано та підготовлено до друку значний обсяг джерел, зокрема, тексти листів до Михайла Грушевського видатного фольклориста, музикознавця, академіка ВУАН Філарета Колесси, священника з Криворівні Олексія Волянського, вчителя, громадського та освітнього діяча, збирача зразків матеріальної та духовної культури Гуцульщини Луки Гарматія, адвоката, громадського і політичного діяча, літератора, заступника голови НТШ Володимира Охримовича, народознавців, громадських та освітніх діячів – збирачів зразків матеріальної та духовної культури А. Поля, П. Єфименка, В. Боржковського та інших. У цей же час проводилося археографічне опрацювання та підготовка до друку листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка, а також листування Олександра Кониського з Митрофаном Дикаревим. Величезний об’єм наукової роботи провів Валерій Андрійович при підготовці та публікації епістолярної спадщини видатних науковців та народознавців Миколи Сумцова, Дмитра Яворницького, Василя Кравченка, Бориса Грінченка, Зенона Кузелі, Костянтина Харламповича, Мирона Кордуби, Михайла Зубрицького та ін.

Всі підготовлені матеріали були розширені та доповнені Валерієм Андрійовичем протягом наступних років під час виконання низки наукових тем: “Комплекси джерел до вивчення соціокультурної динаміки урбанізації українського суспільства: традиційний та інноваційний компоненти модернізації”, яка ви-

конувалася в рамках цільової програми Відділення історії, філософії та права НАН України “Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні” (2012–2014); “Соціокультурні та етнічні процеси в Україні у XIX–XX ст. за архівними джерелами” (2015–2016); “Джерела дослідження етносоціальних та культурних трансформацій українського суспільства (XIX – початок XXI ст.): інформаційний потенціал і археографічні особливості” (2017–2019); “Соціальні процеси та культурні практики в українському суспільстві XIX–XX ст.: аналіз і актуалізація джерельної інформації” (2020–2022); “Джерела до історії становлення та розвитку культурних процесів та світоглядних орієнтирів українського суспільства XIX – початку XXI ст.: методи дослідження, археографічне опрацювання” (2023–2025). Дві останні теми виконувалися під безпосереднім керівництвом Валерія Андрійовича.

Студії з традиційної ігрової культури українців проходять наскрізно через весь науковий доробок Валерія Старкова. Валерій Андрійович наголошував, що гра та ігрові явища оточують нас повсякденно і повсякчасно. Традиційні ігри і розваги, які змінюються іноді до невпізнанності, завдяки інноваціям, утримують у собі традиційні елементи, народжені в глибині віків. Інакше і бути не може, оскільки людина, як антропологічний тип, сформувалася дуже давно і змагання та ігри, які засновані на її фізичних та розумових якостях, побутують тисячоліттями, про що свідчать давні ігри раних цивілізацій, засвідчені різноманітними джерелами.

Валерій Андрійович зазначав, що ігрова діяльність є важливою складовою у вихованні дітей та юнацтва. У зв’язку з цим В. Старков обґрунтував необхідність висвітлення різних аспектів саме цієї діяльності, зокрема – історичного, який дозволяє правдиво відобразити традиційний ігровий і розважальний поступ української людності. Більшість наукових студій Валерія Андрійовича якраз і була присвячена вивченню наявного корпусу джерел, його особливостей та інформаційного потенціалу. Багаторічні дослідження втілилися врешті в докторській дисер-

тації “Джерела дослідження традиційної ігрової культури українців: історія формування та публікації (XIX – початок XXI ст.)”, яка була успішно захищена 13 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Наукові студії Валерій Андрійович поєднував із плідною викладацькою діяльністю. Із жовтня 2000 р. він, як доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, викладав курс “Основи етнографії” на мистецтвознавчому, а “Українська етнографія” – на творчому факультетах академії.

Важливою подією в житті Валерія Андрійовича стала зустріч із Всеволодом Івановичем Наулком, який був не лише університетським професором Валерія Старкова, але й протягом більше чверті століття колегою та керівником у Відділі пам’яток української культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Валерій Андрійович згадував: “Він спеціально нічому не вчив мене, я лише дивився, як він працює, слухав його поради та зауваження, трохи виконував обов’язки «друкарки» і знайомився з його працями. Редакторські здібності Всеволода Івановича вважаю дуже значними, не кажучи вже про обсяг знань, якими він володіє у сфері як гуманітарних, так і природничих наук. Якщо додати до цього привабливі людські риси, феноменальну пам’ять, працьовитість, толерантність, нелюбов до адміністративних і «паперових» посад, то кращого Вчителя годі й думати”³.

Особливе місце в житті Валерія Старкова належало футболу – протягом майже двох десятиліть Валерій Андрійович грав за збірну університету та “догрався”, як він сам зазначав, до першого всесоюзного розряду. Його перша публікація, датована 1977 роком, присвячена футбольному життю у Київському університеті. Історією футболу Валерій Старков заціка-

³ Валерій Андрійович Старков..., с. 21–22.

вився у 1960-х роках і не полишав інтересу до футболу до кінця життя. Футбол і улюблена команда – київське “Динамо” – були не лише захопленням, але й професією, адже з лютого 2002 р., і протягом майже двох десятиліть Валерій Андрійович був директором Музею улюбленого спортивного клубу, він створював першу експозицію на стадіоні “Динамо”, яку згодом було оновлено та перенесено на Олімпійський стадіон м. Києва. Майже дві сотні публікацій на футбольну тематику, зокрема з історії ФК “Динамо”, складають цю частину творчого доробку Валерія Андрійовича. З незмінним захопленням він обговорював з колегами по Інституту, що теж були небайдужі до футболу, не лише події українського чемпіонату, але й непересічні матчі англійських, іспанських, інших європейських і світових грандів.

Проте, найважливішим у житті Валерія Андрійовича завжди була його родина. З величезною любов’ю, сердечністю та піклуванням ставився Валерій Андрійович до своєї дружини Лариси Йосипівни, сина Андрія, доньки Марії, онуків Станіслава, Максима, онуки Євгенії. Саме підтримка сім’ї дозволила Валерію Андрійовичу віднаходити час та натхнення для втілення важливих наукових проєктів та непересічних захоплень. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Валерія Андрійовича від співробітників Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Дмитро СЕМКО

Дмитро Семко, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Dmytro Semko, Researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0006-9251-4851